

DOS PADRÕES AOS CENÁRIOS: LEITURA TEMPORAL E CENÁRIOS PLAUSÍVEIS DE RISCO NA VITIMIZAÇÃO LETAL DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO PARÁ (2014–2024)

FROM PATTERNS TO SCENARIOS: TEMPORAL ANALYSIS AND PLAUSIBLE RISK SCENARIOS IN THE LETHAL VICTIMIZATION AMONG PUBLIC SECURITY AGENTS IN PARÁ, BRAZIL (2014–2024)

DOI: 10.5281/zenodo.19463097

*Fernando de Souza Rocha¹
Clay Anderson Nunes Chagas²
Roberto Magno Reis Netto³*

RESUMO

Introdução: A vitimização letal de agentes de segurança pública é fenômeno de dimensões heterogêneas, mas que apresenta regularidades que permitem interpretá-lo para além da descrição estatística agregada, sendo sua compreensão essencial para políticas preventivas baseadas em evidências. **Objetivo:** Identificar concentrações temporais críticas da vitimização letal de agentes de segurança pública no Pará e, a partir da articulação entre as dimensões tipológica, territorial e temporal, construir cenários plausíveis de risco com utilidade preventiva. **Metodologia:** Trata-se de pesquisa documental, aplicada, quantitativa e descritivo-analítica, baseada em 323 registros de Crimes Violentos Letais Intencionais consumados, fornecidos pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, triangulados com documentação contextual complementar. **Resultados:** Identificaram-se 8 episódios críticos entre 2019 e 2024, concentrando 34,21% dos casos em 11,11% do tempo analisado, associados a contextos estruturais específicos. **Conclusão:** Os padrões identificados fundamentam quatro cenários plausíveis de risco, relacionados à reconfiguração institucional, à reatividade operacional, à intensificação metropolitana e à vulnerabilidade situacional, aplicáveis a políticas preventivas orientadas por inteligência contextual.

¹ Mestrando em Segurança Pública, Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, Pará, Brasil.

E-mail: fernandorochoa23@gmail.com . ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6992-5585>

² Doutor em Desenvolvimento, Universidade do Estado do Pará (UEPA), Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, Pará, Brasil. E-mail: claychagas@uepa.br . ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2855-2056>

³ Doutor em Geografia, Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, Pará, Brasil.

E-mail: bob_reis_ufpa@yahoo.com.br . ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5076-6149>

Palavras-chave: Segurança pública; Homicídios; Inteligência; Políticas preventivas.

ABSTRACT

Introduction: Lethal victimization among public security agents is a multidimensional phenomenon that, despite its heterogeneity, displays empirical regularities that lend themselves to analysis beyond aggregate statistics, with implications for evidence-based prevention strategies. **Objective:** To identify critical temporal concentrations of lethal victimization among public security agents in Pará, Brazil, and construct plausible risk scenarios through the integration of typological, territorial, and temporal dimensions. **Methodology:** Documentary, applied, quantitative, and descriptive-analytical study based on 323 records of completed Intentional Lethal Violent Crime from the Adjunct Secretariat of Intelligence and Criminal Analysis, triangulated with contextual documentation. **Results:** Eight critical episodes were identified, concentrating 34.21% of cases within 11.11% of the period analyzed, each associated with specific structural contexts. **Conclusion:** The identified patterns support four plausible risk scenarios related to institutional reconfiguration, operational reactivity, metropolitan intensification, and situational vulnerability, with practical utility for intelligence-led preventive policies.

Keywords: Public security; Homicide; Intelligence; Preventive policies.

1. INTRODUÇÃO

A vitimização letal de agentes de segurança pública consiste em fenômeno multifacetado, cuja compreensão exige a articulação e análise de diferentes dimensões, notadamente as de ordem tipológica, territorial e temporal.

Em âmbito tipológico, distinguem-se duas formas dessa vitimização letal: a dirigida, em que há intencionalidade específica de matar aquela vítima, tipificada como homicídio, e a derivada, definida como aquela oportunística em contextos patrimoniais, caracterizada como latrocínio (Duarte, 2019; Alves, 2020).

Sob o prisma espacial, a vitimização letal transcende o caráter tipológico individual, e expressa contestação à autoridade estatal e verdadeiras disputas de poder dentro de determinados territórios (Raffestin, 1993; Chagas, 2014). Logo, a morte de agentes se concentraria em zonas de tensão, em contextos que mesclam vingança, intimidação e demonstração de poder (Chagas, 2014; Reis Netto; Chagas, 2019).

Do ponto de vista temporal, eventos de letalidade violenta não se distribuem uniformemente pelo tempo, mas atendem a contextos de regularidade, sendo que eventual identificação de padrões de concentração e janelas críticas de escalada, quando articulados às leituras tipológicas e territoriais, podem oferecer subsídios capazes de tornar o fenômeno multidimensional da vitimização de agentes mais previsíveis e evitáveis (Krug et al., 2002).

Assim sendo, o objetivo central deste artigo consiste em identificar picos de vitimização letal de agentes de segurança pública ao longo da série histórica, com foco no período de 2019-2024, e, a partir deles, construir cenários plausíveis de risco com utilidade à formulação de políticas preventivas baseadas em evidências.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A complexidade dos fenômenos criminais na contemporaneidade, na qual se inclui a vitimização letal de agentes, demanda dos pesquisadores em segurança pública abordagens metodológicas que transcendam a descrição estatística do objeto estudado (o quê, onde e quando) para possibilitar a compreensão contextualizada de padrões de concentração e fatores que intensificam vulnerabilidades (Durante et al, 2022).

Nessa lógica, a atividade de inteligência aplicada ao campo da segurança pública fornece ferramentas analíticas complementares, por meio de ações especializadas voltadas à identificação, à avaliação e ao acompanhamento de ameaças e vulnerabilidades, necessárias à produção de conhecimento útil ao processo decisório de planejamento e de execução de políticas de segurança (Brasil, 2021; Cepik, 2003; Platt, 1974). Trata-se, portanto, de deslocar o foco da mera descrição de fatos passados para, com base neles, identificar e antecipar cenários e reduzir incertezas (Andrade, 2017; Nascimento; Chagas; Nunes Neto, 2023).

Com efeito, a articulação entre leituras tipológica, temporal e territorial, associadas a documentação contextual, pode contribuir para reduzir incertezas operacionais ao destacar padrões de concentração e recorrências criminais, que podem funcionar como sinais empíricos para priorização de recursos e atuação preventiva (Pytlowanciv, 2024).

Para Cerqueira e Lobão (2004), a efetividade da intervenção estatal não requer estabelecer verdades causais absolutas sobre o crime, mas a identificação de regularidades estatísticas entre fatores criminogênicos em determinados territórios, que permitam aos gestores públicos priorizar variáveis sobre as quais o Estado disponha de capacidade concreta de atuação.

Quanto à contextualização do fenômeno criminoso, estudos sobre violência urbana documentam ciclos de retaliação entre facções e forças de segurança, nos quais cenários específicos podem favorecer sequências de vitimizações concentradas temporalmente (Feltran, 2018; Manso; Dias, 2018).

Ao se observar especificamente as particularidades do Pará, estado marcado por disputas territoriais e recomposições de governança criminal, a leitura integrada de tipo, território e tempo ganha importância para qualificar vulnerabilidades situacionais e organizar respostas proativas (Couto, 2019; Reis Netto; Chagas, 2025).

Nessa direção, a construção de cenários de vitimização letal se mostra útil como ferramenta de inteligência estratégica voltada à organização de incertezas e à avaliação do risco, elaborando quadros plausíveis de ocorrência a partir da observação de padrões empíricos e contextuais que funcionam como indicadores de vulnerabilidades temporais, territoriais e situacionais (Brasil, 2023).

O risco aqui é entendido como o efeito das incertezas sobre os objetivos institucionais do Estado em prevenir e reduzir a vitimização letal de agentes de segurança pública, preservando sua integridade (ABNT, 2018). Nesse sentido, variações no ambiente operacional podem alterar a probabilidade e a severidade de incidentes, o que justifica a importância do uso de cenários plausíveis como instrumento de organização, antecipação e redução dessas incertezas.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Natureza da pesquisa

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.4 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Trata-se de pesquisa documental, aplicada, quantitativa e descritivo-analítica, voltada à identificação e ao exame de padrões de concentração temporal da vitimização letal, contextualizados por dimensões tipológicas, territoriais e situacionais, por meio de dados secundários de registros, documentos oficiais, relatórios de inteligência e literatura especializada (Marconi; Lakatos, 2016). O estudo visa gerar conhecimento dirigido à solução de problemas específicos (Gil, 2023), notadamente subsidiar políticas de prevenção à vitimização letal de agentes de segurança pública.

3.2 Lócus da pesquisa

O estudo abrange o Estado do Pará, com população estimada em 8,7 milhões de habitantes distribuídos em 144 municípios (IBGE, 2025). Embora a série histórica considerada se estenda de 2014 a 2024, o foco analítico recai sobre o período de 2019 a 2024, em razão da maior proximidade temporal do ciclo de vitimização letal com o contexto atual, o que confere maior utilidade à construção de cenários de risco contemporâneos. O intervalo de 2014 a 2018 é considerado como referência contextual do ciclo anterior.

3.3 Fonte de dados

A pesquisa baseia-se em duas fontes documentais principais: registros policiais de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) contra agentes de segurança pública no Pará, de 2014 a 2024, fornecidos em janeiro de 2025 pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (SIAC/SEGUP-PA), além de documentação contextual complementar, composta por materiais institucionais, atos normativos, relatórios de inteligência, literatura especializada e cobertura jornalística regional, esta última utilizada de forma subsidiária.

O recorte de onze anos permite identificar padrões de concentração e persistência, reduzindo oscilações conjunturais e coincidindo com a consolidação das dinâmicas faccionais no Pará (Couto, 2019; Reis Netto; Chagas, 2019). Os documentos de inteligência da Polícia

Civil foram consultados sob sigilo e anonimização, com uso interpretativo em nível agregado e sem reprodução de conteúdo operacional (Reis Netto, 2023).

3.4 Coleta de dados e procedimentos de análise

O universo empírico do estudo compreende 323 registros de CVLI consumados contra agentes de segurança pública no Pará, de 2014 a 2024, classificados nas modalidades homicídio e latrocínio, sendo as vítimas integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal e Guarda Municipal, categorias padronizadas pela SIAC/SEGUP-PA e reconhecidas como mais expostas a conflitos territoriais (Weber, 2011; Reis Netto; Chagas, 2019; Manso; Dias, 2018). As variáveis selecionadas compreendem aquelas relativas ao fato (data, local, município, bairro, tipificação), à vítima (categoria funcional, idade, tempo de serviço, situação laboral) e ao contexto (circunstâncias).

Para a tipificação dos casos, adotou-se o campo consolidado como referência analítica principal, distinguindo-se vitimização derivada, de caráter patrimonial ou oportunístico (latrocínios), de vitimização dirigida, marcada pela intencionalidade de eliminação do agente (homicídios), categorias que orientaram a discussão dos cenários plausíveis de risco.

Sobre a condição da vítima no momento do fato, utilizou-se o campo sinesp, recodificando os registros em serviço e fora de serviço como contexto operacional e fora de contexto operacional, de modo a abranger, sob critério analítico único, situações fora de ação operacional direta, como folga e inatividade funcional.

A dimensão territorial foi abordada em múltiplas escalas (estadual, metropolitana, municipal e intraurbana), com definição de territórios críticos a partir de critérios de concentração, persistência temporal, relevância contextual e utilidade preventiva. O qualificativo território crítico recente foi atribuído às áreas cuja concentração se deu majoritariamente de 2020 a 2024.

No plano temporal, definiu-se pico de vitimização letal como o mês de maior frequência anual de 2019 a 2024, admitindo-se picos concomitantes em casos de empate ou

diferença mínima, desde que atingido o piso de cinco ocorrências, abordagem metodológica fundada nas técnicas de análise de séries temporais e estatística descritiva aplicadas à segurança pública, que preconizam a identificação de variações sazonais e pontos de inflexão na curva de delitos (Alves, 2020; Bussab; Morettin, 2017).

Nos casos de picos bimodais, como em 2019 e 2021, adotou-se análise integrada para reconhecer continuidades ou convergências estruturais. Complementarmente, janelas críticas foram identificadas por meio de intervalos móveis de sete dias consecutivos, a fim de captar episódios contínuos mesmo em transições mensais.

A triangulação de fontes incluiu relatórios de inteligência policial, documentos institucionais, literatura acadêmica e cobertura jornalística, permitindo identificar eventos em três escalas: curta duração (operações, confrontos, prisões), média duração (ciclos operacionais, rebeliões, recomposições territoriais) e dinâmicas estruturais (transições governamentais, reconfiguração penitenciária e reorganização criminal) (Duarte, 2019; Manso; Dias, 2018; Minayo, 2005; Oliveira Neto, 2020; Reis Netto; Chagas, 2025; Silva, 2021).

A exposição dos dados utilizou técnicas de estatística descritiva (Bussab; Morettin, 2017), e os padrões identificados nas dimensões tipológica, territorial e temporal fundamentaram a construção de cenários plausíveis de risco em quatro eixos: contexto estrutural, janela temporal de vulnerabilidade, territorialização do risco e tipologia predominante.

3.5 Limitações do estudo

A impossibilidade de acesso a documentos operacionais classificados e relatórios completos de inteligência restringe inferências causais definitivas, de modo que as conexões temporais identificadas não constituem relações de causalidade comprovadas, mas regularidades empíricas com utilidade preventiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização geral do fenômeno (2014–2024)

No período de 2014 a 2024, o Pará contabilizou 323 ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) consumados contra agentes de segurança pública, distribuídas entre 244 homicídios (75,54%) e 79 latrocínios (24,46%), com reconfiguração tipológica significativa a partir de 2019, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Série histórica de Crimes Violentos Letais Intencionais consumados contra agentes de segurança pública, no Estado do Pará, por ano, de 2014 a 2024.

Ano	Homicídio	Percentual	Latrocínio	Percentual	Total
2014	13	65,00	7	35,00	20
2015	12	57,14	9	42,86	21
2016	17	60,71	11	39,29	28
2017	28	59,57	19	40,43	47
2018	35	63,64	20	36,36	55
2014–2018	105	61,40	66	38,60	171
2019	27	81,82	6	18,18	33
2020	20	100,00	0	0,00	20
2021	20	83,33	4	16,67	24
2022	24	96,00	1	4,00	25
2023	23	92,00	2	8,00	25
2024	25	100,00	0	0,00	25
2019–2024	139	91,45	13	8,55	152
Total	244	75,54	79	24,46	323

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da SIAC/SEGUP, 2025

Assim, enquanto os latrocínios respondiam por 38,60% dos óbitos no ciclo inicial (2014–2018), no período seguinte essa participação reduziu-se para 8,55%. Por sua vez, os homicídios mantiveram-se em patamar estável em termos absolutos, mas passaram a representar 91,45% do total de casos no período 2019-2024, indicando deslocamento da vitimização letal para um padrão predominantemente dirigido.

Esse padrão é reforçado pelo perfil dos registros, em que, dos 244 homicídios, 61,89% apresentam ódio ou vingança como causa presumível e 100,00% foram classificados com características de execução.

Observa-se ainda que a vitimização letal é mais acentuada quando o agente está fora de contexto operacional, correspondendo a 85,66% dos casos de homicídio e 92,41% dos casos de latrocínio. Além disso, 19,20% das vítimas eram inativas, sugerindo que a identidade funcional permanece como fator de risco ao longo da sua trajetória de vida.

Em termos territoriais, essa vitimização letal revela forte centralidade na Região Metropolitana de Belém (RMB), área legal (PARÁ, 1995) que concentra 70,59% dos casos registrados, com o núcleo formado por Belém, Ananindeua e Marituba respondendo por 60,37% do total estadual e 85,53% do total metropolitano, evidenciando que o fenômeno da violência letal não se distribui uniformemente pelo espaço (Chagas, 2014).

Em Belém, destacam-se dois agrupamentos espaciais, concentrados no corredor Augusto Montenegro-Icoaraci, como os bairros do Tapanã e Coqueiro, e na tradicional baixada belenense, com destaque para o Guamá e Jurunas (Chagas, 2014). Já em Ananindeua, os territórios críticos estão associados ao corredor da BR-316 e Rodovia Mário Covas, principalmente Águas Lindas, Cidade Nova e Icuí-Guajará.

Ainda nesse contexto, qualificados os territórios críticos sob o critério da recenticidade dos registros (2020-2024), sobressaem-se, em Belém, os bairros Guamá (60,00% dos casos em 2020-2024) e Pratinha (60,00%), enquanto em Ananindeua figuram Aura (75,00%), Águas Brancas (66,67%), Coqueiro (100,00%) e Guanabara (66,67%).

Essa combinação entre predominância da vitimização dirigida, forte incidência fora de contexto operacional e centralidade metropolitana fornece a base empírica sobre a qual se projetam os episódios críticos analisados a seguir, permitindo examinar de que modo a violência letal se concentra em janelas temporais específicas e sob que condições ela se intensifica.

4.2 Vitimização no tempo: picos e janelas críticas

A dimensão temporal, articulada à tipológica e territorial, constitui elemento essencial para compreender a vitimização letal de agentes de segurança pública, na medida em que permite analisar a distribuição do fenômeno ao longo do tempo e identificar períodos críticos de concentração, janelas de intensificação e padrões úteis à construção de cenários de risco.

Este estudo concentra seu esforço analítico no período de 2019 a 2024, ciclo da vitimização letal mais próximo do contexto atual e alinhado com a reconfiguração tipológica apresentada, favorecendo a formulação de políticas de proteção adequadas ao presente.

Para fins de enquadramento histórico introdutório, contudo, cabe contextualizar brevemente o quinquênio anterior (2014–2018), fase em que foram contabilizados 171 casos de CVLI consumados, distribuídos em trajetória ascendente até culminar com a maior frequência absoluta da série histórica no ano de 2018, momento crítico de transição para o padrão tipológico de vitimização letal subsequente, conforme Figura 1.

Figura 1 – Quantidade de Crimes Violentos Letais Intencionais contra agentes de segurança pública no Estado do Pará, por ano, de 2014 a 2024

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da SIAC/SEGUP, 2025.

Os três primeiros anos (2014–2016) apresentam média de 23 casos anuais, até que, a partir de 2017, verifica-se o crescimento expressivo dos registros, culminando no pico histórico absoluto de 55 óbitos em 2018, o que representou aumento de 175,00% em relação a 2014. Ainda assim, os dados indicam relativa estabilidade da composição tipológica entre homicídios e latrocínios (Tabela 1).

Duarte (2019) sugeriu, como explicação para o aumento dos latrocínios à época, a medida institucional de fornecer armamento individual a todos os policiais militares, autorizando o porte na folga, objeto valorizado entre criminosos, que os tornariam alvos preferenciais. Por sua vez, Reis Netto e Chagas (2019), Alves (2020) e Mello (2021) associam o aumento da violência letal contra agentes de segurança à expansão das facções criminosas no Pará e sua disputa por territórios, intensificadas por determinações oriundas de dentro dos estabelecimentos prisionais.

Nesse contexto, destaca-se como marco emblemático o homicídio do policial militar Antônio Marcos da Silva Figueiredo, conhecido por Cabo Pet, ocorrido em 2014 no Guamá, seguido por 10 execuções em retaliação, evento que ficou conhecido como Chacina de Belém, motivado pela disputa territorial entre facções e milícia comandada por Pet (Pará, 2015; Oliveira Neto, 2020).

A partir desse evento, Couto (2018) aponta a proliferação de milícias e intensificação do enfrentamento com facções pela disputa territorial na RMB, o que pode explicar parcialmente o crescimento e concentração dos registros de CVLI contra agentes nos anos seguintes.

Desse enquadramento contextual emergem três achados fundamentais: a consolidação de territórios críticos de vitimização desde 2014; o pico absoluto de 2018 na série histórica e a mudança tipológica observada a partir de 2019.

Estabelecida a fase histórica inicial, a análise concentra-se na identificação de picos temporais, janelas críticas e cenários de risco relativos ao período de 2019 a 2024, em que a vitimização letal passa a apresentar padrão mais aderente à construção de cenários plausíveis de risco.

A aplicação do critério metodológico proposto resultou na identificação de 8 episódios críticos de vitimização (7 picos e 1 pico concomitante), os quais concentraram 52 casos (34,21% dos 152 registros), em apenas 8 dos 72 meses analisados (11,11% do tempo), razão de concentração de aproximadamente 3,08 vezes superior ao esperado caso a distribuição fosse homogênea. Os episódios e suas respectivas janelas críticas estão sistematizados na Tabela 2.

Tabela 2 – Picos temporais de Crimes Violentos Letais Intencionais consumados contra agentes de segurança pública no Estado do Pará, de 2019 a 2024, por ano, mês, quantidade, tipo, local, situação funcional e janela crítica de 7 dias

Ano	Mês	Casos no mês	Homicídios (%)	Núcleo B-A-M (%)	Fora de contexto operacional (%)	Janela crítica (7 dias)	Casos na Janela crítica
2019	1	8	75,00	62,50	100,00	05/01–11/01	5
2019	5	8	62,50	62,50	75,00	13/05–19/05	4
2020	12	4	100,00	50,00	100,00	13/12–19/12	3
2021	3	7	85,71	57,14	100,00	09/03–15/03	3
2021	7	6	83,33	66,67	100,00	10/07–16/07	4
2022	5	10	100,00	90,00	100,00	12/05–18/05	8
2023	7	4	100,00	50,00	75,00	30/06–06/07	3
2024	11	5	100,00	80,00	100,00	31/10–06/11	3

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da SIAC/SEGUP, 2025.7

Nota 1: Mês crítico corresponde ao mês de maior frequência anual de CVLI consumados contra agentes de segurança pública, admitindo-se mais de um episódio no mesmo ano quando houver pico concomitante.

Nota 2: Núcleo B-A-M corresponde à proporção de casos no agrupamento Belém–Ananindeua–Marituba.

Nota 3: Fora de contexto operacional corresponde a registros ocorridos fora de ação operacional direta, como folga e inatividade funcional.

Nota 4: Janela crítica corresponde ao maior número de casos registrados em sete dias consecutivos dentro do mês crítico selecionado, sendo que quando o máximo empata, manteve-se janela transmensal quando aplicável, por capturar a transição entre meses sem alterar o valor máximo (2023 e 2024).

Nota 5: Março/2021 apresentou mais de uma janela máxima de três casos; optou-se por destacar a de 09 a 15 de março por melhor evidenciar o deslocamento territorial do episódio

A caracterização agregada dos picos evidencia padrões consistentes: (a) quanto à tipologia, pela predominância de homicídios, reforçando o perfil de vitimização dirigida; b) quanto ao território, pela concentração no núcleo Belém-Ananindeua-Marituba, com dispersão relativa nos episódios de menor intensidade absoluta (2020 e 2023); e quanto ao

momento do crime, pela vitimização letal fora de contexto operacional em 94,23% dos casos (49 de 52).

Em termos de intensidade, as janelas críticas de 7 dias consecutivos reúnem de 3 a 8 casos, com maior volume registrado em maio de 2022, quando 8 dos 10 casos do mês (80,00%) se concentraram na janela dos dias 12 a 18, demonstrando que acelerações de casos em períodos curtos constituem característica estrutural da vitimização e que episódios críticos podem alcançar escalada extrema em menos de uma semana.

Por último, os 8 episódios dispersam-se ao longo do calendário sem evidenciar sazonalidade, o que indica maior associação com contextos estruturais do que com fatores temporais previsíveis, reforçando a necessidade de sistemas de alerta baseados em inteligência contextual e monitoramento de eventos críticos.

Feita essa caracterização geral, aprofunda-se a análise de cada pico identificado, contextualizando-o em seus respectivos agrupamentos temporais e investigando eventos potencialmente associados às acelerações observadas, com vistas à construção de cenários plausíveis de risco, iniciando com o ano de 2019, conforme Figura 2.

Figura 2 – Quantidade de Crimes Violentos Letais Intencionais contra agentes de segurança pública no Estado do Pará, por mês, no ano de 2019.

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da SIAC/SEGUP, 2025.

O ano de 2019 concentra os dois episódios críticos mais intensos do ciclo recente, em que janeiro e maio registraram 8 casos cada, ocorridos predominantemente no núcleo B-A-M e fora de contexto operacional, totalizando 16 casos, equivalentes a 48,48% do total anual.

O pico de janeiro teve janela crítica de 05 a 11 de janeiro, com 5 casos distribuídos entre Belém (Mangueirão, Carananduba e Coqueiro), Ananindeua (Cidade Nova) e Marabá, enquanto o pico de maio apresentou janela crítica de 13 a 19 de maio (4 casos), distribuídos em Belém (Água Boa, Tenoné), Benevides e Ananindeua (Águas Brancas), evidenciando casos de sobreposição com territórios críticos metropolitanos e polo regional do sudeste paraense.

Os dois picos manifestam-se em cenário caracterizado pela convergência de múltiplas dinâmicas de reconfiguração institucional e reação criminal coordenada.

No âmbito institucional, a transição governamental 2018-2019, identificada por Oliveira Neto (2020) como janela de vulnerabilidade no ciclo político paraense, coincide com transformações sistêmicas documentadas por Silva (2021), citando a implementação do programa Polícia Mais Forte (intensificação operacional) e medidas restritivas no sistema penitenciário (Pará, 2019a; 2019b) visando o controle de unidades de onde facções ordenavam crimes externos.

Nesse contexto, relatórios de inteligência indicaram participação intelectual direta de internos em casos ocorridos no primeiro semestre, o que sugere vitimização letal como resultado de reação criminal coordenada e executada como demonstração de força e busca por reversão das medidas restritivas (Reis Netto; Chagas, 2019; Silva, 2021).

A esse cenário se somaram transferências de lideranças faccionais (G1 Pará, 2019) e a chegada da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária — FTIP para atuar na gestão das principais unidades prisionais estaduais (Brasil, 2019). Paralelamente, Araújo (2022) relata a persistência de disputas violentas entre milícias e facções criminosas na RMB, referindo-se à Chacina do Guamá, ocorrida em maio de 2019, onde 11 pessoas foram executadas com participação de policiais militares.

Assim, a articulação desses múltiplos fatores pode ter contribuído para o quadro de máxima tensão com expressiva vitimização letal de agentes de segurança pública observada no primeiro semestre.

A partir de julho de 2019, constata-se a redução abrupta de casos de vitimização, efeito que Silva (2021) atribui à combinação das medidas institucionais relatadas, que provocaram a desarticulação de comandos faccionais e reduziram as oportunidades para execução de delitos nas ruas.

Esse arrefecimento da vitimização letal projeta-se sobre 2020, ano que registrou 20 casos, queda de 39% em relação a 2019, com pico de 4 casos no mês de dezembro, todos classificados como homicídios ocorridos fora de contexto operacional e metade concentrada no núcleo Belém-Ananindeua-Marituba.

A janela crítica identificada ocorreu de 13 a 19 de dezembro reuniu 2 casos em Belém (Paracuri, Maracacuera) e 1 no interior (Itupiranga), o que evidencia a possibilidade de concentrações temporais curtas mesmo em anos de menor intensidade agregada (Figura 3).

Figura 3 – Quantidade de Crimes Violentos Letais Intencionais contra agentes de segurança pública no Estado do Pará, por mês, no ano de 2020.

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da SIAC/SEGUP, 2025.

A distribuição temporal sugere inflexão da vitimização letal no segundo semestre, que concentrou 60,00% dos casos no ano (12).

Como contextualização, a saída da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) em 22 de agosto (Agência Pará, 2020a) pode ter sinalizado para lideranças criminosas possível fragilidade do sistema prisional estadual e motivado ordens de execuções de agentes como demonstração de força e tentativa de retomada de poder no sistema carcerário (Sarraf, 2022). Em resposta, intensificaram-se operações para transferência de internos a presídios federais e recaptura de lideranças foragidas (Agência Pará, 2020b; G1 Pará, 2020a; 2020b).

O ano de 2021 (Figura 4) apresenta 24 casos, com picos em março (7 casos) e julho (6 casos), totalizando 13 casos, equivalente a 54,17% dos registros no ano. A característica bimodal indica que a vitimização letal pode se intensificar em momentos distintos no ciclo anual, exigindo monitoramento contínuo de episódios e contexto estrutural.

Figura 4 – Quantidade de Crimes Violentos Letais Intencionais contra agentes de segurança pública no Estado do Pará, por mês, no ano de 2021.

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da SIAC/SEGUP, 2025.

A janela crítica de março selecionada, de 09 a 15 (3 casos), projeta a intensificação da vitimização letal para fora dos territórios críticos metropolitanos, com ocorrências em Rondon do Pará (2) e Bujaru (1). Já a janela crítica de julho, de 10 a 16 (4 casos), concentra 3 ocorrências em territórios críticos de Ananindeua (Icuí-Guajará e Cidade Nova) e Marituba, além de 1 no interior, em Monte Alegre.

Essa variação territorial entre os dois picos sugere que eventos deflagradores distintos podem gerar padrões espaciais distintos, mesmo quando resultam em intensidades temporais comparáveis, reforçando a necessidade de leituras territorialmente diferenciadas na gestão preventiva e construção de cenários de risco que contemplem o interior do estado.

Como contextualização, relatórios de inteligência do período indicam atuação faccional de enfrentamento à dinâmica do sistema prisional, com referências sugerindo suposto descumprimento de acordo sobre mudança de condições carcerárias. Corroborando esse contexto, a cobertura jornalística de março documenta vazamento de áudios sugerindo possível diálogo entre autoridades e representantes de facção, seguido de afastamento de servidores e transferências a presídios federais (G1 Pará, 2021a; G1 Pará 2021b; O Liberal, 2021).

Essa conjuntura é consistente com a consolidação da hegemonia da facção criminosa Comando Vermelho na Região Metropolitana de Belém em 2021, absorvendo ou eliminando grupos menores, dinâmica que teria reduzido disputas entre facções sem cessar o enfrentamento direto ao Estado por meio da violência letal (Lima; Araújo, 2021; Sarraf, 2022; FBSP, 2023).

O ano de 2022 (Figura 5) registra 25 casos, mantendo o patamar de estabilidade que caracteriza o ciclo 2020–2024. Contudo, o destaque recai sobre maio, que apresenta o pico temporal de maior intensidade da série histórica, com 10 registros (40,00% do total anual).

Figura 5 – Quantidade de Crimes Violentos Letais Intencionais contra agentes de segurança pública no Estado do Pará, por mês, no ano de 2022.

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da SIAC/SEGUP, 2025.

A janela crítica de 12 a 18 de maio concentra 8 casos (80,00% do total mensal), configurando a máxima aceleração temporal observada no recorte, com todos os registros classificados como homicídios e ocorridos fora de contexto operacional. Do ponto de vista territorial, 7 casos concentraram-se no núcleo Belém–Ananindeua–Marituba, com destaque para os territórios críticos do Tapanã, Águas Lindas, Aurá e Pratinha, conforme sintetizado no Quadro 2.

Quadro 2 – Registros de Crimes Violentos Letais Intencionais consumados contra agentes de segurança pública, ocorridos na janela crítica de 12 a 18 de maio de 2022, no estado do Pará.

Data	Município	Bairro	Tipo	Categoria funcional	Condição da vítima no momento do crime
13/05/2022	Belém	Tapanã	Homicídio	PM	Fora de contexto operacional
14/05/2022	Ananindeua	Aura	Homicídio	GM	Fora de contexto operacional
15/05/2022	Ananindeua	Águas Lindas	Homicídio	PP	Fora de contexto operacional

15/05/2022	Marituba	Centro de Marituba	Homicídio	PM	Fora de contexto operacional
16/05/2022	Belém	Pratinha	Homicídio	PM	Fora de contexto operacional
17/05/2022	Moju	Centro de Moju	Homicídio	PM	Fora de contexto operacional
17/05/2022	Marituba	Almir Gabriel	Homicídio	GM	Fora de contexto operacional
18/05/2022	Belém	São Francisco	Homicídio	PM	Fora de contexto operacional

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da SIAC/SEGUP, 2025.

A sequência de atentados contra agentes de segurança pública teve ampla repercussão midiática, com investigações da época indicando possível ação de facções criminosas contra as forças de segurança do Estado (Ramos, 2022). O episódio representa o ápice da concentração temporal da vitimização no período analisado, mas também marca o encerramento do ciclo de picos de alta intensidade observados entre 2019 e 2022.

O biênio seguinte apresenta dinâmica distinta, na qual a vitimização letal manifesta-se por picos de baixa magnitude e janelas críticas transmensais, demandando atenção aos mecanismos de exposição situacional e às acelerações de curto prazo que escapam aos recortes mensais convencionais.

Em 2023 (Figura 6), consolidou-se o patamar de estabilização iniciado em 2020, com 25 casos registrados e máximo mensal em julho. A janela crítica transmensal de 30 de junho a 6 de julho, com 3 casos, ilustra a utilidade dos indicadores de janela móvel para o monitoramento preventivo de acelerações temporais de vitimização letal.

Figura 6 – Quantidade de Crimes Violentos Letais Intencionais contra agentes de segurança pública no Estado do Pará, por mês, no ano de 2023.

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da SIAC/SEGUP, 2025.

Do ponto de vista tipológico, os 3 casos da janela crítica foram classificados como homicídios, com 2 deles ocorridos em contexto operacional, padrão atípico da vitimização letal. Territorialmente, 1 dos registros ocorreu no núcleo Belém-Ananindeua-Marituba e o restante em municípios distantes no interior (Belterra e Uruará).

No âmbito contextual, a análise das informações de inteligência indica que as ações em 2023 foram caracterizadas como pontuais e pessoais, envolvendo disputas específicas entre lideranças faccionais e agentes individualmente identificados, o que sugere a reconfiguração de padrão de violência coletiva para uma modalidade mais seletiva, na qual o risco se organiza por alvos específicos e conflitos localizados.

Segundo Reis Netto e Chagas (2019), cenários de tensão latente, sem materialização em picos intensos, podem estar relacionados a momentos de transição de comando faccional, provocados pela perda de lideranças. Ainda nesse panorama, no plano nacional, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública contextualiza que 2023 foi marcado pela adoção de operações policiais pautadas no enfrentamento bélico como resposta à morte de agentes (FBSP, 2024).

Assim, vitimizações de agentes seguidas por mortes de lideranças criminosas em operação policial, a exemplo da morte de Leonardo Costa Araújo, Léo 41, então presidente da facção no Pará (G1 Rio de Janeiro, 2023; O Liberal, 2023; G1 Pará, 2023), constituem elemento relevante para compreender dinâmicas regionais e sinalizar riscos de espirais retaliativas (Misse, 2011; Manso; Dias, 2018).

Adicionalmente, a dispersão territorial observada em julho de 2023 alinha-se às análises sobre interiorização e crescimento do crime organizado na Amazônia, o que pode explicar a ocorrência de vitimização em áreas distantes do núcleo metropolitano tradicionalmente concentrador (FBSP, 2025; Reis Netto, 2025).

De maneira semelhante, no ano de 2024 também foram registrados 25 casos, com máxima de 5 ocorrências em novembro e janela crítica transmensal de 31 de outubro a 6 de novembro, concentrando 3 casos (60,00% do mês), todos classificados como homicídio, ocorridos no núcleo Belém-Ananindeua-Marituba e fora de contexto operacional, mantendo o perfil de vitimização dirigida e seletiva observado no ano anterior, no qual a exposição situacional constitui fator de vulnerabilidade determinante.

Figura 7 – Quantidade de Crimes Violentos Letais Intencionais contra agentes de segurança pública no Estado do Pará, por mês, no ano de 2024.

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da SIAC/SEGUP, 2025.

Cabe registrar, como nota metodológica, que a recência do período 2023-2024 restringe tanto a literatura regional quanto o acesso a detalhes de casos que ainda tramitam sob sigilo investigativo, o que impõe prudência interpretativa e reforça a opção por tratar os vetores identificados na pesquisa como cenários plausíveis, não como causalidade estabelecida.

4.3 Síntese integrada dos padrões temporais de vitimização

A análise integrada dos episódios críticos evidencia quatro padrões estruturais que transcendem oscilações episódicas. O primeiro é a concentração temporal não aleatória, mesmo em anos com baixa intensidade, com 34,21% dos casos agrupados em 11,11% do tempo e razão de concentração 3,08 vezes superior ao esperado. O segundo é a predominância de vitimização letal dirigida nos picos, com 86,54% dos casos classificados como homicídios e 94,23% ocorridos fora de contexto operacional. O terceiro é a sobreposição entre acelerações temporais e centralidade metropolitana, com aderência recorrente a territórios críticos. O quarto é a associação dos episódios com contextos estruturais específicos, sem evidência de sazonalidade previsível. Em conjunto, essas regularidades empíricas fundamentam a construção de cenários plausíveis de risco.

4.4 Cenários Plausíveis de Risco

Os padrões empíricos revelados permitem estabelecer quatro cenários de intensificação do risco de vitimização letal contra agentes da segurança pública, os quais, embora não configurem causalidade determinística, organizam condições recorrentes úteis à compreensão dinâmica da violência e à orientação de estratégias preventivas (Ratcliffe, 2016; Pytlowanciv, 2024).

O primeiro cenário envolve a reconfiguração institucional e normativa. Mudanças de políticas e protocolos, sobretudo no sistema penitenciário (portarias restritivas, transferências

de lideranças ou intervenções), podem desencadear respostas faccionais em forma de ataques a agentes de segurança pública, concentrados em áreas metropolitanas críticas (Misse, 2011; Dias, 2013). A prevenção, nesses casos, exige monitoramento das movimentações faccionais, reforço dos protocolos de proteção individual e integração das inteligências para identificar reações coordenadas.

O segundo cenário refere-se à reatividade a ações operacionais do Estado. A vitimização letal contra agentes de segurança pública pode ocorrer como retaliação a operações policiais de grande impacto ou resultado da instabilidade na cadeia de comando (Manso; Dias, 2018; Reis Netto; Chagas, 2019). Nesse quadro, a prevenção passa pela emissão imediata de alertas, elevação temporária da proteção ao efetivo e articulação entre órgãos de inteligência para identificar ordens de retaliação.

O terceiro cenário refere-se à intensificação metropolitana da vitimização letal em territórios críticos. O risco se concentra em espaços com histórico de disputa territorial, controle faccional e circulação de economias ilegais, predominantemente na Região Metropolitana de Belém (Araújo, 2022; Couto, 2018; Reis Netto; Chagas, 2025). Assim, a prevenção requer sistemas de alerta, proteção e monitoramento contínuo de agentes em territórios críticos, com policiamento preventivo orientado por inteligência.

O quarto cenário diz respeito à vulnerabilidade situacional e à exposição fora do serviço. A predominância de casos ocorridos fora de contexto operacional, com elevada proporção de inativos, revela que a identificação funcional e rotinas previsíveis em territórios críticos ampliam a vulnerabilidade, sobretudo no contexto de expansão das facções criminosas (FBSP, 2023; Reis Netto; Chagas, 2019). As medidas de prevenção envolvem capacitação contínua em autoproteção e contrainteligência, cuidado com exposição em ambiente digital, variação de rotinas e deslocamentos, atenção especial a agentes participantes de operações sensíveis ou residentes em territórios críticos, ainda que inativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou a dimensão temporal da vitimização letal de agentes de segurança pública no Estado do Pará, 2014 a 2024, com foco analítico a partir de 2019, início de ciclo caracterizado pela reconfiguração tipológica para vitimização letal predominantemente dirigida e pela consolidação de territórios críticos na Região Metropolitana de Belém.

Como resultado, identificaram-se 8 picos temporais de vitimização letal que, em conjunto, concentram 34,21% dos casos em apenas 11,11% do tempo analisado, evidenciando que o fenômeno não se distribui uniformemente na série histórica, mas se agrupa em janelas específicas. Com efeito, a análise das janelas críticas de 7 dias revelou que acelerações intensas de casos podem ocorrer em períodos curtos, demandando monitoramento e resposta que transcenda os recortes mensais convencionais.

Além disso, a triangulação dos dados quantitativos, documentação contextual e literatura relacionada permitiu interpretar os picos de vitimização letal como eventos associados a contextos estruturais específicos, fundamentando a construção de cenários plausíveis de risco, a partir da articulação das dimensões tipológica, territorial, temporal e situacional da vitimização de agentes.

Os quatro cenários construídos (reconfiguração institucional e normativa, reatividade a ações operacionais do Estado, intensificação metropolitana em territórios críticos e vulnerabilidade situacional) organizam as condições recorrentes de intensificação da vitimização letal e oferecem subsídios para formulação de políticas preventivas orientadas por evidências.

Vale registrar que o desenho da pesquisa não permite estabelecer relações causais definitivas entre eventos contextuais e episódios de vitimização, razão pela qual os cenários foram tratados como configurações plausíveis baseadas em regularidades empíricas observáveis.

Por fim, a contribuição deste estudo situa-se na demonstração de que a vitimização letal de agentes de segurança pública apresenta padrões temporais identificáveis e

contextualizáveis, o que viabiliza a construção de sistemas de alerta precoce e políticas de proteção de efetivo, aproximando a agenda de vitimização letal das abordagens de gestão de risco e policiamento orientado pela inteligência.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA PARÁ. Força-tarefa do sistema penitenciário encerra atuação no Pará. Belém, 22 ago. 2020a. Disponível em: <<https://agenciapara.com.br/nota/2651/>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

AGÊNCIA PARÁ. Transferência de detentos reforça segurança em presídios do estado. Belém, 17 nov. 2020b. Disponível em: <<https://agenciapara.com.br/noticia/22303/>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

ALVES, Marcus Vinicius de Castro. Vitimização de Policiais Militares no Estado do Pará: Avaliação, Modelagem e Monitoramento Estatístico. 2020. Disponível em: <https://www.ppgsp.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/teses_e_dissertacoes/dissertacoes/2018/201810%20-%20ALVES.pdf>. Acesso: em 2 jun. 2024.

ANDRADE, Felipe Scarpelli de. Análise de riscos e a atividade de inteligência. Revista Brasileira de Ciências Policiais, Brasília, v. 8, n. 2, p. 91-116, jul./dez. 2017.

ARAÚJO, Luiz Victor Almeida de. Milícias e grupos de extermínio: análise dos homicídios no município de Belém, Pará, Brasil. 2022. 85 f. Dissertação (Mestrado em Segurança Pública) – Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. Relatório Final da CPI das Milícias. Belém: Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 2010. Disponível em: <<https://movimentodeemaus.org/data/material/RELATORIO-FINAL-CPI-das-Milicias-versao-de-entrega-na-grafica3.pdf>>. Acesso em 10 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para Gestão de Riscos: ABNT NBR ISO 31000. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <<https://dintegcgcin.saude.gov.br/attachments/download/23/2018%20-%20Diretrizes%20>

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos_ABNT%20NBR%20ISO%2031000.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria nº 676, de 30 de julho de 2019. Dispõe sobre o emprego da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária no estado do Pará. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 146, p. 65, 31 jul. 2019. Disponível em: <<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

BRASIL. Decreto nº 10.777, de 24 de agosto de 2021. Institui a Política Nacional de Inteligência de Segurança Pública. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 25 ago. 2021. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10777.htm>. Acesso em: 10 dez. 2025.

BRASIL. Agência Brasileira de Inteligência. Doutrina da atividade de inteligência. Brasília: Abin, 2023. 177 p. Aprovada pela Portaria GAB/DG/ABIN/CC/PR nº 1.205, de 27 nov. 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/abin/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/doutrina/Doutrina-da-Atividade-de-Inteligencia-2023>>. Acesso em: 03 dez. 2025.

BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

CEPIK, Marco. Espionagem e democracia: agilidade e transparência como dilemas na institucionalização de serviços de inteligência. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.

CERQUEIRA, Daniel; LOBÃO, Waldir. Determinantes da criminalidade: arcabouços teóricos e resultados empíricos. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 47, n. 2, p. 233-269, 2004.

CHAGAS, Clay Anderson Nunes. Geografia, segurança pública e a cartografia dos homicídios na região metropolitana de Belém. Boletim Amazônico de Geografia, v.1, n. 1, p. 186-204. 2014.

COUTO, Aiala Colares. A periferia de Belém sob vigilância e controle: o narcotráfico por uma perspectiva miliciana. Geografares, Vitória, n. 27, p. 85–102, 2018.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.4 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

COUTO, Aiala Colares. Conectividade e territórios em rede do narcotráfico na Amazônia Brasileira. *GeoTextos*, vol. 15, n. 2, p. 123-147. 2019.

DUARTE, Erika Natalie Pereira Miralha. O risco não cessa quando o turno termina: um estudo sobre a morte de policiais militares fora do serviço. 2019. Dissertação (Mestrado em Segurança Pública) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2019.

DURANTE, Marcelo; RIBEIRO, Allan; VIANA, Maxwell; BARBOSA, Túlio. Modernização dos modelos de policiamento: uso das estatísticas na segurança pública para além da análise dos registros de ocorrência na polícia (DF – 2015 a 2018). In: LIMA, Renato Sérgio de; BARROS, Betina Warmling (org.). *Estatísticas de segurança pública: produção e uso de dados criminais no Brasil*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022. p. 282-297

FBSP. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. *Cartografias das violências na região amazônica: relatório final*. Brasília: FBSP, 2022. Disponível em: <<https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/e006ea2f-652e-4bee-846a-3df69ac0b0bd>>. Acesso em: 4 jun. 2025.

FBSP. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 17º Anuário brasileiro de segurança pública. São Paulo: FBSP, 2023. Disponível em: <<https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/57>>. Acesso em: 4 jun. 2025.

FBSP. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 18º Anuário brasileiro de segurança pública. São Paulo: FBSP, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.forumseguranca.org.br/handle/123456789/253>. Acesso em: 04 jun. 2025.

FBSP. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 19º Anuário brasileiro de segurança pública. São Paulo: FBSP, 2025. Disponível em: <<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2025/09/anuario-2025.pdf>>. Acesso em: 18 dez. 2025.

FELTRAN, Gabriel de Santis. *Irmãos: uma história do PCC*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

G1 PARÁ. Governo do Pará faz transferência de 30 detentos para três presídios federais. G1, Belém, 21 jun. 2019. Disponível em:

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.4 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

<<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/06/21/governo-do-para-faz-transferencia-de-30-detentos-para-tres-presidios-federais.ghtml>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

G1 PARÁ. Polícia Civil do Pará desarticula grupo que comandava crimes de fora do estado. Belém, 23 set. 2020a. Disponível em:

<<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/09/23/policia-civil-do-para-desarticula-grupo-que-comandava-crimes-de-fora-do-estado.ghtml>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

G1 PARÁ. Seap transfere detentos vinculados a associações criminosas para presídios federais. Belém, 17 nov. 2020b. Disponível em:

<<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/11/17/seap-transfere-detentos-vinculados-a-associaoes-criminosas-para-presidios-federais.ghtml>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

G1 PARÁ. Áudios vazados sugerem negociação entre alto comando da Seap e membros de facção criminosa no PA. Belém, 29 mar. 2021a. Disponível em:

<<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/03/29/audios-vazados-sugerem-negociacao-entre-alto-comando-da-seap-e-membros-de-facciao-criminosa-no-pa.ghtml>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

G1 PARÁ. Governo nega negociação com criminosos e afasta servidores da Seap após vazamento de áudio. Belém, 5 abr. 2021b. Disponível em:

<<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/04/05/governo-nega-negociacao-com-criminosos-e-afasta-servidores-da-seap-apos-vazamento-de-audio.ghtml>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

G1 PARÁ. Morte de chefe do tráfico no PA em operação no RJ deixa estado em alerta para possível reação criminosa, diz secretaria de segurança. Belém, 23 mar. 2023. Disponível em:

<<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2023/03/23/morte-de-chefe-do-trafico-no-pa-em-operacao-no-rj-deixa-estado-em-alerta-para-possivel-reacao-criminosa-diz-secretaria-de-seguranca.ghtml>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

G1 RIO DE JANEIRO. Léo 41 morto em operação no RJ é suspeito de ordenar ataques que mataram agentes de segurança. Rio de Janeiro, 23 mar. 2023. Disponível em:

<<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/03/23/leo-41-morto-em-operacao-no-rj-e-suspeito-de-ordenar-ataques-que-mataram-agentes-de-seguranca.ghtml>>. Acesso em: 10 jan. 2026.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.4 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados: Panorama de Pará, 2025. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/panorama>>. Acesso em: 3 jun. 2024.

KRUG, E. G.; DAHLBERG, L. L.; MERCY, J.A., et al. Relatório mundial sobre violência e saúde. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2002. Disponível em: <<https://opas.org.br/wp-content/uploads/2015/09/relatorio-mundial-violencia-saude-1.pdf>>. Acesso em: 3 jun. 2024.

LIMA, Albino Rodrigues; ARAÚJO, Adrilayne dos Reis. Mortes por intervenção da Polícia Militar do Estado do Pará. In: Segurança Pública: desenvolvimento em ensino, pesquisa e extensão. 2, 2021.

MANSO, Bruno Paes; DIAS, Camila Nunes. Guerra: A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Todavia: São Paulo, 2018.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

MELLO, Cesar Mauricio de Abreu. A Morte como hipótese de trabalho: a percepção dos riscos profissionais pelo policial militar nas diferentes regiões do Estado do Pará. Orientador: Durbens Martins Nascimento. 2021. 138 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005.

MISSE, Michel. Crime organizado e crime comum no Rio de Janeiro: diferenças e afinidades. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 19, n. 40, p. 13-25, out. 2011.

NASCIMENTO, Cristiane Aparecida do; CHAGAS, Fabíola Fátima das; NUNES NETO, Licurgo. Contribuições da análise de riscos ao assessoramento estratégico de inteligência de

segurança pública: perspectivas voltadas ao enfrentamento às organizações criminosas. Revista Brasileira de Ciências Policiais, Brasília, v. 14, n. 12, p. 125-150, maio-ago./2023.

O LIBERAL. Comando Vermelho ameaça matar agentes penais e explodir órgãos públicos no Pará. Belém, 29 mar. 2021. Disponível em: <<https://www.oliberal.com/policia/comando-vermelho-ameaca-matar-agentes-penais-e-explodir-orgaos-publicos-no-para-1.369582>>. Acesso em: 17 jan. 2026.

O LIBERAL. Morte do líder do CV: policiais do Pará que atuaram em operação são condecorados. Belém, 28 mar. 2023. Disponível em: <<https://www.oliberal.com/policia/policiais-do-para-que-atuaram-em-operacao-que-terminou-com-a-morte-de-l-41-sao-condecorados-1.662640>>. Acesso em: 18 jan. 2026.

OLIVEIRA NETO, Sandoval Bittencourt de. Sangue nos olhos: sociologia da letalidade policial no estado do Pará. 2020. Tese (Doutorado em Sociologia) – UnB, Brasília, 2020.

PARÁ. Lei Complementar nº 27, de 19 de novembro de 1995. Dispõe sobre A Região Metropolitana de Belém. Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, 19 nov. 1995.

PARÁ. Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE. Portaria nº 513, de 17 de maio de 2019. Regulamenta o que poderá permanecer em cada cela, bem como os alimentos que serão consumidos durante os dias de visita no âmbito das Unidades Prisionais administradas por esta Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE. Diário Oficial do Estado n. 33876, de 20 maio de 2019a.

PARÁ. Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE. Portaria nº 514, de 09 de maio de 2019. Regulamenta o procedimento de cadastramento e visitação a pessoas privadas de liberdade no âmbito das Unidades Prisionais administradas por esta Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE e dá outras providências. Diário Oficial do Estado n. 33869, de 09 de maio de 2019b.

PLATT, Washington. A produção de informações estratégicas. Tradução de Luiz Alberto Galvão Pereira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército-Editora; Livraria Agir Editora, 1974.

PYTLOWANCIV, Diogo Fernando Sampaio. Intelligence-Led Policing e sua Possibilidade de Implementação no Brasil. *Revista Brasileira de Ciências Policiais*, Brasília, v. 15, n. 1, p. 103-123, jan./abr. 2024.

RAFFESTIN, Claude. *Por uma Geografia do Poder*. São Paulo: Ática, 1993.

RAMOS, Edson Marcos Leal Soares. Mortes de agentes da segurança pública no Estado do Pará. *Fonte Segura – Fórum Brasileiro de Segurança Pública*, 2022. Disponível em: <<https://fontesegura.forumseguranca.org.br/mortes-de-agentes-da-seguranca-publica-no-estado-do-para/>>. Acesso em: 16 jan. 2026.

RATCLIFFE, Jerry. *Intelligence-Led Policing*. 2. ed. New York: Routledge, 2016.

REIS NETTO, Roberto Magno; CHAGAS, Clay Anderson Nunes. A percepção dos agentes da segurança pública a respeito do enfrentamento ao poder público como estratégia de integração dos presídios às redes externas do tráfico de drogas. In: TRINDADE, C. M. et al. *Segurança Pública: Ética e Cidadania*. Curitiba: CRV, 2019.

REIS NETTO, Roberto Magno. *Ouro de Tolo: A Região Metropolitana de Belém em face das dinâmicas do tráfico internacional de cocaína (tese)*. Belém: PPGEU/UFPA, 2023.

REIS NETTO, Roberto Magno; CHAGAS, Clay Anderson Nunes. *Ouro de tolo: a região metropolitana de Belém, o Pará e a Amazônia em face das redes do tráfico internacional de cocaína*. Curitiba: Appris, 2025.

SARRAF, A. Crise no Sistema Carcerário do Estado do Pará - 2019 a 2021. In: LIMA, R. S. (Coord.). *Dinâmicas da violência das regiões brasileiras*. São Paulo: FBSP; Ipea, 2022.

SILVA, Ricardo André Biloia da. *Intervenções e Facções: a redução de Crimes Violentos Letais Intencionais no estado do Pará*. 2021. Dissertação (Mestrado em Segurança Pública) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2021.

WEBER, Max. *Ciência e política: duas vocações*. Prefácio de Manoel T. Berlinck. Tradução de Leonidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota. 18. ed. São Paulo: Cultrix, 2011.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Recebido em: 13/03/2026

Aprovado em: 25/03/2026

Publicado em: 07/04/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.4 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

